

IMPACTOS PSICOLÓGICOS DO USO DE DEADBOTS: UMA REVISÃO DE ESCOPO PSYCHOLOGICAL IMPACTS OF DEATHBOT USE: A SCOPING REVIEW

PSYCHOLOGICAL IMPACTS OF THE USE OF DEATHBOTS: A SCOPING REVIEW

Davi Italo Souza Barbosa da Silva
davib@prof.unifafire.edu.br

Suely de Melo Santana
suely.santana@unicap.br

RESUMO

O uso de *chatbots* baseados em inteligência artificial para simular pessoas falecidas, chamados *deadbots*, *griefbots* ou *thanabots*, tem se expandido rapidamente, gerando debates psicológicos, éticos e clínicos sobre seus efeitos no luto. Este estudo analisou evidências sobre impactos psicológicos dessas tecnologias em indivíduos enlutados, considerando diferenças etárias e fatores contextuais e moderadores. Realizou-se revisão de escopo nas bases PubMed e SciELO, incluindo estudos de 2016 a 2026; 22 compuseram a amostra final. Os resultados indicam campo ainda em consolidação, com heterogeneidade metodológica e escassez de pesquisas diretas com usuários enlutados. Os achados apontam efeitos ambivalentes: conforto emocional, sensação de conexão contínua e apoio à regulação emocional, mas também riscos de dependência emocional, evitação experiencial, confusão entre realidade e simulação e possível prolongamento do luto. Variáveis como estilo de apego, qualidade do vínculo com o falecido, contexto cultural e espiritual, tempo de uso e presença de suporte humano mostraram maior poder preditivo que a idade isolada. Observou-se ausência de estudos brasileiros, indicando lacuna relevante. Conclui-se que os impactos dependem de condições individuais e contextuais, exigindo uso cauteloso, avaliação clínica criteriosa e maior produção de evidências empíricas em diferentes contextos socioculturais.

Palavras-Chave: Luto; Inteligência Artificial; *Chatbots*; *Deadbots*; Saúde Mental.

ABSTRACT

The use of artificial intelligence–based chatbots to simulate deceased individuals, referred to as deadbots, griefbots, or thanabots, has expanded rapidly, generating psychological, ethical, and clinical debates about their effects on grief. This study analyzed evidence on the psychological impacts of these technologies on bereaved individuals, considering age differences and contextual and moderating factors. A scoping review was conducted in the PubMed and SciELO databases, including studies published between 2016 and 2026; 22 studies comprised the final sample. The results indicate a field still under consolidation, marked by methodological heterogeneity and a scarcity of direct research with bereaved users. Findings suggest ambivalent effects: emotional comfort, a sense of continued connection, and support for emotion regulation, but also risks such as emotional dependence, experiential avoidance, confusion between reality and simulation, and possible prolongation of grief. Variables such as attachment style, quality of the bond with the deceased, cultural and spiritual context, duration of use, and availability of human support showed greater predictive power than age alone. The absence of

Brazilian studies was also noted, indicating an important gap. The impacts appear to depend on individual and contextual conditions, highlighting the need for cautious use, careful clinical assessment, and further empirical research across diverse sociocultural contexts.

Keywords: Grief; Artificial Intelligence; Chatbots; Deadbots; Mental Health.

1 INTRODUÇÃO

O avanço acelerado das tecnologias de inteligência artificial (IA) tem promovido transformações profundas em diversos domínios da experiência humana, incluindo práticas simbólicas, relacionais e emocionais tradicionalmente associadas à vida, à morte e ao processo de luto (DA SILVA; SANTANA, 2026). Entre as aplicações mais controversas, complexas e eticamente sensíveis desse campo emergente se destacam os *chatbots* que simulam pessoas falecidas, frequentemente denominados *griefbots*, *thanabots* ou *deadbots* (JIMÉNEZ-ALONSO; DE LUNA, 2022; RODRÍGUEZ R.H; RODRÍGUEZ R.J., 2024). Essas tecnologias utilizam modelos avançados de linguagem natural para construir representações conversacionais de indivíduos mortos, permitindo que pessoas enlutadas mantenham uma forma de interação simbólica com entes queridos falecidos a partir de rastros digitais previamente disponíveis.

Plataformas comerciais como *Replika AI* e *Project December* têm se destacado nesse cenário ao oferecer distintos níveis de personalização, realismo e envolvimento emocional (HENRICKSON, 2023; XYGKOU *et al.*, 2023). O *Project December*, por exemplo, possibilita a criação de *chatbots* treinados a partir de mensagens, e-mails e padrões linguísticos da pessoa falecida, buscando reproduzir estilos comunicacionais específicos. Já o *Replika* permite a atribuição de papéis relacionais customizáveis, como amigo, parceiro romântico ou mentor, ainda que não se restrinja exclusivamente à simulação de indivíduos reais.

Do ponto de vista psicológico, o luto pode ser compreendido como um processo complexo, dinâmico e profundamente individualizado, envolvendo múltiplas dimensões emocionais, cognitivas, comportamentais e interpessoais (RIBEIRO *et al.*, 2022). Modelos contemporâneos de luto enfatizam não apenas a adaptação gradual à ausência do ente querido, mas também a reconstrução de significado, identidade e projetos de vida em um contexto marcado pela perda (BUUR *et al.*, 2024). Nesse sentido, a introdução de tecnologias que simulam a presença do falecido suscita questionamentos fundamentais sobre sua influência nos processos naturais de elaboração do luto, especialmente no que diz respeito à continuidade de vínculos e à aceitação da perda.

Apesar do crescente interesse público, midiático e comercial por essas ferramentas, a produção científica empírica sobre seus impactos psicológicos permanece limitada, fragmentada e metodologicamente heterogênea (HENRICKSON, 2023; O'FLYNN, 2025). Uma lacuna especialmente relevante na literatura diz respeito aos efeitos diferenciais do uso desses *chatbots* entre distintos grupos etários. A variável idade assume centralidade nesse debate, considerando-se que faixas etárias distintas podem apresentar diferenças substanciais em letramento digital, padrões de apego, estratégias de enfrentamento do estresse, maturidade emocional e vulnerabilidades psicológicas específicas (SANTANA et al., 2023).

Além da idade cronológica, diversos fatores contextuais e individuais parecem exercer papel moderador relevante nos efeitos psicológicos dos *chatbots* de luto. Variáveis como estilo de apego, tipo e intensidade do vínculo com o falecido, circunstâncias da morte, tempo decorrido desde a perda e contexto sociocultural emergem como elementos potencialmente determinantes dos desfechos observados. Evidências preliminares indicam, por exemplo, que indivíduos com apego seguro relataram maior alívio do luto, enquanto aqueles com apego evitativo apresentaram benefícios mínimos (SHI et al., 2025), sugerindo que características relacionais prévias podem ser mais preditivas dos efeitos dessas tecnologias do que a idade isoladamente.

Diante desse panorama, torna-se importante desenvolver uma compreensão mais abrangente, crítica e sistematizada dos impactos psicológicos associados ao uso de *chatbots* que simulam pessoas falecidas. Esta investigação se justifica pela necessidade de produção de evidências empíricas consistentes que subsidiem o desenvolvimento responsável, a aplicação clínica ética e a regulamentação adequada dessas tecnologias emergentes. Diante do crescimento exponencial do uso de *chatbots* de luto e da ausência de diretrizes baseadas em evidências científicas, profissionais de saúde mental, desenvolvedores de tecnologia e formuladores de políticas públicas carecem de informações confiáveis para orientar decisões clínicas, técnicas e normativas.

Além disso, a identificação de fatores associados a desfechos positivos ou adversos pode contribuir para a elaboração de estratégias de uso mais seguras, personalizadas e eticamente responsáveis, ampliando o potencial de benefício dessas tecnologias no cuidado em luto e minimizando riscos psicológicos indevidos. Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar os impactos psicológicos do uso de *chatbots* que simulam pessoas falecidas em indivíduos enlutados, com ênfase nas diferenças entre grupos etários e na identificação de fatores contextuais e individuais que moderam esses efeitos.

2 MÉTODO

O presente estudo consiste em uma revisão de escopo da literatura. Foi utilizada a estratégia de busca PCC (P= pessoas enlutadas; C= impactos psicológicos; c= uso de chatbot) gerando a seguinte pergunta de pesquisa: Quais os impactos psicológicos do uso de chatbots em pessoas enlutadas? As bases de dados PubMed e SciELO foram selecionadas para a identificação de estudos relevantes. Utilizou-se uma combinação de descritores: “griefbots” OR “deathbots” OR “thanabots” OR “digital resurrection” OR “AI chatbot” AND “bereavement” OR “grief” OR “mourning” OR “psychological impact” OR “mental health”, bem como suas traduções para o português.

A etapa de busca e seleção ocorreu entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. Foram incluídos estudos publicados nos últimos dez anos (2016–2026), empíricos quantitativos, qualitativos ou de métodos mistos, com delineamentos transversais, longitudinais, revisões, estudos de caso ou experimentais, que investigassem os efeitos psicológicos do uso de *chatbots* ou agentes conversacionais baseados em inteligência artificial destinados a simular pessoas falecidas em populações enlutadas. A avaliação de desfechos psicológicos, como indicadores de saúde mental, bem-estar emocional, adaptação ao luto ou risco de luto complicado, constituiu critério de inclusão. Não houve restrição quanto ao nível de experimentalidade, desde que o estudo apresentasse dados empíricos originais e análise explícita dos impactos psicológicos associados ao uso dessas tecnologias.

Foram excluídos estudos publicados fora do período delimitado, bem como estudos teóricos, dissertações, teses e literatura cinzenta. Também não foram incluídos estudos que abordaram exclusivamente tecnologias digitais de apoio ao luto sem simulação de indivíduos falecidos, como memoriais digitais estáticos ou redes sociais, assim como investigações centradas apenas em aspectos técnicos, de usabilidade ou design, sem avaliação de desfechos psicológicos. Ademais, estudos que não envolveram pessoas enlutadas ou que não analisaram explicitamente os efeitos psicológicos do uso de *chatbots* foram excluídos.

As buscas realizadas resultaram em um total de 340 artigos. Após a exclusão dos registros duplicados, restaram 322 estudos, que foram submetidos à leitura dos títulos e resumos. Nessa etapa, 294 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de elegibilidade, restando 22 estudos para leitura na íntegra, os quais preencheram todos os critérios de inclusão e compuseram a amostra final da revisão.

Os dados extraídos dos estudos incluídos foram sistematizados e analisados nas seguintes categorias: características dos estudos, tecnologias e padrões de uso, efeitos

psicológicos e fatores contextuais moderadores, seguindo as diretrizes do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 sintetiza 22 estudos incluídos, evidenciando um campo ainda em consolidação e marcado por heterogeneidade metodológica. Predominaram delineamentos qualitativos e conceituais, com investigações baseadas em entrevistas e análises teóricas, além de *surveys* quantitativos, um estudo de métodos mistos e revisões sistemáticas. No que se refere às populações estudadas, a literatura concentra-se, em grande medida, em discussões éticas/conceituais e desenvolvimento tecnológico, com escassez de evidências empíricas diretas envolvendo usuários enlutados.

Apenas quatro estudos avaliaram pessoas enlutadas que utilizaram tecnologias do tipo *deathbot/griefbot*, com amostras variando de 3 a 1.114 participantes (FU *et al.*, 2025; JIMÉNEZ-ALONSO; DE LUNA, 2022a; SHI *et al.*, 2025; XYGKOU *et al.*, 2023). Dois estudos se centraram em profissionais de saúde mental, especialmente no debate sobre adequação e riscos em populações vulneráveis (YOCKEL *et al.*, 2024, 2025). Adicionalmente, alguns trabalhos focalizaram contextos específicos, como cidadãos japoneses de meia-idade (KAWASHIMA *et al.*, 2023) e idosos em luto conjugal, nos quais barreiras de letramento digital e acessibilidade aparecem como aspectos centrais (JAMISON-POWELL *et al.*, 2016; VAN VELSEN *et al.*, 2023).

Tabela 01: Características dos estudos

Estudo	Método	Tecnologia de Chatbot
Bassett (2018)	Entrevistas qualitativas	Chatbots póstumos (Dadbot)
Chen <i>et al.</i> (2024)	Desenvolvimento tecnológico	VR com <i>deep fake</i> /clonagem de voz
Choi (2022)	Exemplo conceitual/caso	Réplica de IA
De Sousa <i>et al.</i> , (2025)	Métodos mistos (PLS-SEM/NCA)	Thanabots
Dwi, (2025)	Revisão sistemática	Tecnologias digitais do pós-vida
Fu <i>et al.</i> , (2025)	Pesquisa (PLS-SEM)	Chatbots digitais de luto
Giray, (2024)	Estudo de caso narrativo	ChatGPT
Henrickson (2023)	Estudo de caso	Jessbot
Jamison-Powell <i>et al.</i> , (2016)	Entrevistas qualitativas	Serviços de mensagens póstumas
Jiménez-Alonso; Brescó de Luna (2022)	Análise teórica	Griefbots (geral)

Jiménez-Alonso; Brescó de Luna (2022a)	Entrevistas qualitativas	Griefbots
Kawashima <i>et al.</i> , (2023)	Pesquisa com acompanhamento	Tecnologia de títulos digitais
Kokubu <i>et al.</i> , (2021)	Desenvolvimento tecnológico	Sistema de diálogo de voz
O’Flynn (2025)	Autoetnografia	Replika AI, Seance AI
Patil, (2025)	Proposta conceitual	Healing Agent (VC)
Rodríguez R; Rodríguez R. (2024)	Revisão sistemática	Thanabots/Deadbots
Shi <i>et al.</i> , (2025)	Levantamento	Tecnologia de Ressurreição Metahumana
Shi (2023)	Análise conceitual	Dadbot
van Velsen <i>et al.</i> , (2023)	Métodos mistos	LEAVES (agente conversacional)
Xygkou <i>et al.</i> (2023)	Entrevistas qualitativas	Replika, Project December
Yockel <i>et al.</i> , 2024	Levantamento	IA generativa
Yockel <i>et al.</i> , 2025	Pesquisa de métodos mistos	Semelhanças geradas por IA

Fonte: Os autores

3.1 Tecnologias E Padrões De Uso

As tecnologias analisadas nos estudos incluídos variaram entre plataformas comerciais amplamente disponíveis e protótipos desenvolvidos em contextos de pesquisa. Entre as plataformas mais investigadas, destacam-se o *Replika AI* e o *Project December*, ambos baseados em modelos de linguagem natural, capazes de gerar respostas conversacionais altamente personalizadas (CHOI, 2022; HENRICKSON, 2023; O’FLYNN, 2025; XYGKOU *et al.*, 2023). O *Project December* permite que usuários criem *chatbots* treinados a partir de mensagens digitais, e-mails e padrões linguísticos do falecido, visando maior fidelidade comunicacional, enquanto o *Replika* oferece papéis relacionais customizáveis, como amigo, parceiro romântico ou mentor, ainda que nem sempre vinculados a uma pessoa real específica.

Além dessas plataformas, a literatura inclui tecnologias emergentes e conceituais, como agentes conversacionais terapêuticos (*Healing Agent*), sistemas de realidade virtual com *deepfake* e clonagem de voz, tecnologias de ressurreição metahumana e serviços desenvolvidos especificamente para idosos enlutados, como o *LEAVES* (CHEN *et al.*, 2024; PATIL, 2025; SHI, 2023; SHI *ET AL.*, 2025; VAN VELSEN *et al.*, 2023). Essa diversidade tecnológica reflete diferentes graus de realismo, objetivos de uso e níveis de envolvimento emocional, o que dificulta a generalização dos achados sob uma única categoria de “*chatbots* de luto”.

Os padrões de uso relatados entre indivíduos enlutados mostraram ampla variabilidade. A duração do uso variou de semanas a anos, com alguns estudos estabelecendo períodos mínimos de engajamento (GIRAY, 2024), enquanto outros documentaram interações prolongadas e recorrentes (KAWASHIMA *et al.*, 2023; XYGKOU *et al.*, 2023). Os tipos de interação incluíram apoio emocional, conversas cotidianas, lembrança de experiências compartilhadas e discussões de memórias específicas do falecido. Os papéis atribuídos ao *chatbot* abrangeram ouvinte empático, simulação do falecido, companheiro, parceiro romântico e, em alguns casos, *coach* ou conselheiro emocional (BASSETT, 2018; XYGKOU *et al.*, 2023).

O uso dessas tecnologias ocorreu em diferentes momentos do processo de luto, desde o período imediatamente posterior à perda até anos após o falecimento, com padrões que se modificaram ao longo do tempo conforme as necessidades emocionais dos usuários. Um estudo qualitativo identificou sete funções distintas desempenhadas pelos *chatbots* no contexto do luto, destacando sua flexibilidade como ferramentas simbólicas de vínculo, regulação emocional e expressão afetiva (XYGKOU *et al.*, 2023).

3.2 Efeitos psicológicos

Os dados quantitativos disponíveis ainda são limitados, mas revelam um quadro complexo e heterogêneo. Em um estudo realizado por Shi *et al.*, (2025) de grande escala (n = 1.114), indivíduos com apego seguro relataram maior alívio do luto e maior disposição para utilizar tecnologias de ressurreição digital, enquanto aqueles com apego evitativo apresentaram os menores níveis de benefício. Em contraste, um estudo longitudinal com cidadãos japoneses de meia-idade demonstrou que o desejo por vínculos digitais previu aumento do luto complicado após cinco meses de acompanhamento, sugerindo possíveis efeitos mal-adaptativos associados ao envolvimento prolongado com essas tecnologias (SHI, 2023; KAWASHIMA *et al.*, 2023).

Outros achados indicaram que a percepção subjetiva do luto e preocupações éticas foram preditores significativos tanto da intenção quanto do uso efetivo de *chatbots* em familiares enlutados (FU *et al.*, 2025). O estudo realizado por O'Flynn (2025) documentou redução na ideação suicida entre usuários, embora detalhes metodológicos e amostrais não tenham sido plenamente especificados. Entre profissionais de saúde mental, 93,2% concordaram que crianças enlutadas poderiam, em tese, beneficiar-se de representações geradas por IA de pais falecidos, ainda que com ressalvas éticas (YOCKEL *et al.*, 2024, 2025).

Alguns estudos relataram efeitos psicológicos positivos associados ao uso de *chatbots* que simulam entes queridos falecidos. O conforto emocional emergiu como um dos benefícios mais consistentes, sendo atribuído à disponibilidade contínua, à acessibilidade imediata e ao caráter não julgador das interações, que permitiam a expressão emocional sem receio de estigmatização social (BASSETT, 2018; JAMISON-POWELL *et al.*, 2016; XYGKOU *et al.*, 2023).

Outro impacto descrito foi o senso de conexão contínua e de fechamento emocional. Relatos qualitativos indicam que os *chatbots* possibilitaram a elaboração de “assuntos inacabados” com o falecido, favorecendo experiências subjetivas de encerramento do vínculo (O’FLYNN *et al.*, 2025).

Alguns usuários utilizaram os *chatbots* como ferramentas complementares à psicoterapia, auxiliando na regulação emocional e no enfrentamento do luto, especialmente em períodos de maior vulnerabilidade (XYGKOU *et al.*, 2023). Evidências quantitativas sugerem ainda que o alívio do luto atuou como mediador entre estilo de apego e aceitação da tecnologia, particularmente entre indivíduos com apego ansioso (SHI *et al.*, 2025).

Paralelamente, a literatura aponta riscos psicológicos relevantes. Um dos principais diz respeito à dependência emocional e à evitação experiencial, na medida em que o uso prolongado de interações simuladas pode interferir nos processos naturais de adaptação à perda e reduzir o investimento em relações sociais no mundo real (KAWASHIMA *et al.*, 2023; XYGKOU *et al.*, 2023).

Outro tema recorrente se refere à confusão entre realidade e simulação, especialmente quando os *chatbots* são percebidos como extensões “vivas” do falecido (DE SOUSA *et al.*, 2025; KOKUBU *et al.*, 2021). Esse processo de antropomorfização pode gerar conflitos identitários e dificuldades em distinguir memórias autênticas de respostas geradas por IA (JIMÉNEZ-ALONSO; DE LUNA, 2022a).

O prolongamento do luto ou o desenvolvimento de luto complicado foi explicitamente identificado em estudos longitudinais, reforçando a hipótese de que benefícios iniciais podem se transformar em riscos quando o uso se torna crônico (KAWASHIMA *et al.*, 2023). Além disso, falhas técnicas, respostas inesperadas ou incoerentes e limitações na representação do falecido foram associadas à angústia emocional, frustração e possíveis experiências de retraumatização (XYGKOU *et al.*, 2023).

3.3 Fatores contextuais moderadores

Alguns fatores contextuais influenciaram os impactos psicológicos observados. Entre esses fatores, a natureza do relacionamento com o falecido se mostrou relevante. Estudos contemplaram vínculos variados, como relações parentais, conjugais, românticas e de amizade, cada qual associado a trajetórias de luto e necessidades emocionais distintas (FU *et al.*, 2025). Relatos qualitativos indicam que, em vínculos de alta intimidade emocional, os *chatbots* podem favorecer experiências subjetivas de fechamento e resolução de “assuntos inacabados” (HENRICKSON *et al.*, 2023), embora expectativas elevadas sobre fidelidade da simulação também possam aumentar a frustração e o sofrimento (FU *et al.*, 2025).

Outro fator central se refere ao controle percebido, à privacidade e à autonomia do usuário. Usuários que relataram maior controle sobre memórias digitais e sobre o momento, a frequência e a duração das interações tenderam a apresentar maior conforto psicológico (KOKUBU *et al.*, 2021; XYGKOU *et al.*, 2023). A natureza privada das interações foi particularmente valorizada por indivíduos preocupados com julgamento social, permitindo a expressão do luto fora de pressões normativas de superação do luto (JAMISON-POWELL *et al.*, 2016).

O contexto cultural e espiritual exerceu influência na experiência com *chatbots* de luto. Revisões indicam maior aceitação em contextos culturais nos quais essas tecnologias puderam ser integradas a sistemas simbólicos preexistentes de memória, ancestralidade e continuidade do vínculo com os mortos, como observado em comunidades judaicas e japonesas, nas quais práticas rituais e narrativas culturais já contemplam formas de presença simbólica dos falecidos. Em contraste, em culturas como a hindu e a Luhya, em que os *chatbots* foram associados a dissonância ontológica, uma vez que a simulação tecnológica da presença do morto entrou em conflito com concepções tradicionais sobre a separação definitiva entre vivos e mortos, o destino da alma e a ordem espiritual, gerando maior desconforto e rejeição à mediação digital do luto (DE SOUSA *et al.*, 2025; DWI *et al.*, 2025; KAWASHIMA *et al.*, 2023).

As circunstâncias da morte também parecem modular os efeitos observados. Profissionais de saúde mental expressaram maior cautela quanto ao uso de IA em contextos de morte esperada e prolongada, como no luto parental por câncer, em comparação com avaliações mais gerais sobre seu potencial de apoio (YOCKEL *et al.*, 2025). Aspectos temporais igualmente se mostraram relevantes. Estudos que identificaram benefícios tenderam a examinar o uso de curto prazo, enquanto um estudo longitudinal indicou que o desejo persistente por vínculos digitais previu luto complicado após cinco meses (KAWASHIMA *et al.*, 2023). Esses achados sugerem que os *chatbots* podem atuar como recursos de apoio emocional agudo, mas

tornar-se potencialmente prejudiciais quando utilizados como estratégias de enfrentamento crônicas.

Por fim, barreiras tecnológicas e letramento digital, especialmente entre pessoas idosas, influenciaram a adoção e a experiência com essas ferramentas (VAN VELSEN *et al.*, 2023). Além disso, o apoio social concomitante desempenhou papel central, os efeitos tendem a ser mais positivos quando os *chatbots* são utilizados como complemento, e não como substituto, do apoio humano e psicoterapêutico (JIMÉNEZ-ALONSO *et al.*, 2022).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar os impactos psicológicos do uso de *chatbots* que simulam pessoas falecidas para indivíduos enlutados, com ênfase nas diferenças entre faixas etárias e nos fatores contextuais e individuais que modulam esses efeitos. A síntese das evidências disponíveis indica que tais tecnologias produzem efeitos psicológicos diversificados e ambivalentes, podendo atuar tanto como recursos de conforto emocional e manutenção simbólica do vínculo quanto como potenciais facilitadores de dependência emocional, evitação experiencial e luto prolongado.

Os achados revelam que a literatura existente é marcada por heterogeneidade metodológica e por uma aparente tensão entre diferentes bases de evidência. De um lado, profissionais de saúde mental expressam cautela significativa, especialmente no uso com crianças, fundamentada em preocupações éticas e desenvolvimentais. De outro, estudos com usuários relatam experiências subjetivas positivas, ainda que frequentemente baseadas em amostras autoselecionadas, compostas por indivíduos que voluntariamente adotaram a tecnologia e que, possivelmente, já apresentavam maior predisposição a se beneficiar dela. Nenhuma dessas perspectivas, isoladamente, parece suficiente para capturar a complexidade das respostas psicológicas da população enlutada como um todo, o que impõe limites importantes à generalização dos resultados.

De forma consistente, os estudos apontam que os fatores contextuais e individuais são mais preditivos dos desfechos psicológicos do que a idade cronológica em si. O uso de *chatbots* tende a ser mais favorável quando ocorre de maneira pontual, como complemento do apoio humano, especialmente entre indivíduos com estilos de apego seguro ou ansioso, capazes de utilizar a tecnologia como ferramenta de regulação emocional sem recorrer à evitação do luto. Em contrapartida, os riscos parecem intensificados quando há padrões de negação ou evitação,

uso prolongado e exclusivo da tecnologia, confusão entre representação digital e pessoa falecida real, ou ausência de mediação adulta no caso de crianças.

Um aspecto particularmente relevante diz respeito à escassez de estudos conduzidos no contexto brasileiro. Nenhuma das investigações empíricas identificadas examinou diretamente usuários brasileiros, o que limita a compreensão dos impactos dessas tecnologias em um país marcado por elevada diversidade cultural, desigualdade no acesso digital e especificidades nas vivências do luto e da espiritualidade. A ausência de dados nacionais representa uma lacuna científica e clínica importante, sobretudo diante da rápida difusão dessas tecnologias no mercado global e do potencial de uso por populações no Brasil.

Em síntese, os resultados desta revisão reforçam que não há um efeito universal associado ao uso de *chatbots* que simulam entes queridos falecidos. Os impactos psicológicos dependem de quem utiliza a tecnologia, de como e quando ela é utilizada no processo de luto, e do contexto relacional, cultural e clínico no qual está inserida. Esses achados sustentam a necessidade de abordagens personalizadas, eticamente orientadas e clinicamente cautelosas, bem como de novos estudos empíricos, especialmente longitudinais, estratificados por faixa etária e conduzidos em contextos socioculturais diversos, incluindo a realidade brasileira.

REFERÊNCIAS

BASSETT, D. J. Ctrl+Alt+Delete: the changing landscape of the uncanny valley and the fear of second loss. *Current Psychology*, v. 40, n. 2, p. 813-821, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12144-018-0006-5>. Acesso em: 15 jun. 2026.

BUUR, C.; ZACHARIAE, R.; KOMISCHKE-KONNERUP, K. B.; MARELLO, M. M.; SCHIERFF, L. H.; O'CONNOR, M. Risk factors for prolonged grief symptoms: a systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, v. 107, art. 102375, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2023.102375>. Acesso em: 15 jun. 2026.

CHEN, J.-C.; LIAO, C.-Y.; CHEN, M.-H.; YU, T.-H.; LU, Y.-J.; WANG, Y.-C.; CHEN, R.-C. Using virtual reality technologies to cope with grief and emotional resilience of absent loved ones. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL AND HEALTH INFORMATICS, 8., 2024. *Proceedings* [...]. [S. l.]: ACM, 2024. p. 73-77. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3673971.3674018>. Acesso em: 15 jun. 2026.

CHOI, E. C. The ethics of AI-powered voice chatbots and virtual reality for digital afterlives. In: *Value-sharing between humans and robots*. [S. l.: s. n.], 2022. p. 162-167. Disponível em: <https://doi.org/10.13180/icres.2022.18-19.07.018>. Acesso em: 15 jun. 2026.

DA SILVA, Davi Italo Souza Barbosa; SANTANA, Suely de Melo. Regulação emocional e transtorno do jogo em adultos: uma revisão de escopo. *Revista Eletrônica da Estácio Recife*,

[S. 1.], v. 13, n. 1, p. 141-156, 2026. Disponível em: <https://reer.emnuvens.com.br/reer/article/view/913>. Acesso em: 15 jun. 2026.

DE SOUSA, T. M. F.; BIZARRIAS, F. S.; RAPOSO, L. L.; CRUZ, D. L. da. When AI becomes afterlife: psychological factors driving acceptance of thanabots services. *Journal of Services Marketing*, publicação antecipada on-line, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/JSM-01-2025-0052>. Acesso em: 15 jun. 2026.

DWI, M. Ethical and psychological implications of generative AI in digital afterlife technologies: a systematic literature review on responsible inclusive innovation. *Journal of Responsible Technology*, v. 24, art. 100136, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2025.100136>. Acesso em: 15 jun. 2026.

FU, K.; YE, C.; WANG, Z.; WU, M.; LIU, Z.; YUAN, Y. Ethical dilemmas and the reconstruction of subjectivity in digital mourning in the age of AI: an empirical study on the acceptance intentions of bereaved family members of cancer patients. *Frontiers in Digital Health*, publicação antecipada on-line, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fdgh.2025.1618169>. Acesso em: 15 jun. 2026.

GIRAY, L. Cases of using ChatGPT as a mental health and psychological support tool. *Journal of Consumer Health on the Internet*, v. 29, n. 1, p. 29-48, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/15398285.2024.2442374>. Acesso em: 15 jun. 2026.

HENRICKSON, L. Chatting with the dead: the hermeneutics of thanabots. *Media, Culture & Society*, v. 45, n. 5, p. 949-966, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/01634437221147626>. Acesso em: 15 jun. 2026.

JAMISON-POWELL, S.; BRIGGS, P.; LAWSON, S.; LINEHAN, C.; WINDLE, K.; GROSS, H. *P.S. I love you*. In: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2016. *Proceedings* [...]. [S. 1.]: ACM, 2016. p. 2920-2932. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2858036.2858504>. Acesso em: 15 jun. 2026.

JIMÉNEZ-ALONSO, B.; BRESCÓ DE LUNA, I. Griefbots: a new way of communicating with the dead? *Integrative Psychological and Behavioral Science*, v. 57, n. 2, p. 466-481, 2022a. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12124-022-09679-3>. Acesso em: 15 jun. 2026.

JIMÉNEZ-ALONSO, B.; BRESCÓ DE LUNA, I. Mediación tecnológica en el duelo: un análisis de los griefbots desde la psicología cultural. *Pensamiento Psicológico*, v. 20, 2022b. Disponível em: <https://doi.org/10.11144/javerianacali.ppsi20.mdpc>. Acesso em: 15 jun. 2026.

KAWASHIMA, D.; KEMPE, T.; KOGA, Y. I want my loved one back virtually: exploring the desire of bereaved people to create and maintain digital bonds with their deceased loved ones. *OMEGA – Journal of Death and Dying*, v. 92, n. 2, p. 1049-1065, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/00302228231194857>. Acesso em: 15 jun. 2026.

KOKUBU, N.; MUKAI, T.; ABE, K. A proposal of a low-cost voice dialogue system using live-action video contents. In: IEEE GLOBAL CONFERENCE ON CONSUMER ELECTRONICS (GCCE), 10., 2021. *Proceedings* [...]. [S. 1.]: IEEE, 2021. p. 314-315. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/GCCE53005.2021.9622096>. Acesso em: 15 jun. 2026.

O'FLYNN, S. And yet... the paradox of generative AI griefbots. *Interactive Film & Media Journal*, v. 5, n. 1-2, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.32920/ifmj.v5i1-2.2427>. Acesso em: 15 jun. 2026.

PATIL, P. Healing agent: a virtual companion for grief and remembrance. In: ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT VIRTUAL AGENTS, 25., 2025. *Adjunct proceedings* [...]. [S. l.]: ACM, 2025. p. 1-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3742886.3756702>. Acesso em: 15 jun. 2026.

RIBEIRO, P. K. S.; BATTISTELLO, C. Z.; PIRES, A. P.; MAGADAN, E. D.; CONCEIÇÃO, E. L. Diferentes processos de luto e o luto não reconhecido: formas de elaboração e estratégias dentro da psicologia da saúde e da terapia cognitivo-comportamental. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 4, p. 30599-30614, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n4-508>. Acesso em: 15 jun. 2026.

RODRÍGUEZ RESÉNDIZ, H.; RODRÍGUEZ RESÉNDIZ, J. Digital resurrection: challenging the boundary between life and death with artificial intelligence. *Philosophies*, v. 9, n. 3, art. 71, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/philosophies9030071>. Acesso em: 15 jun. 2026.
SANTANA, Suely de Melo; SILVA, Davi Italo Souza Barbosa da; BEZERRA, Artur; MARIANO, Tailson Evangelista; MALTONI, Juliana; MATOS, Margarida Gaspar de; NEUFELD, Carmem Beatriz. Comportamentos autolesivos, percepção de suporte familiar e sintomas ansiosos e depressivos em adolescentes pernambucanos. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 647-666, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/epp.2023.77703>. Acesso em: 15 jun. 2026.

SHI, H. The personification of artificial intelligence and artificial immortality: focusing on the Dadbot and Young Michelle projects. *Culture and Convergence*, v. 45, n. 11, p. 387-401, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.33645/cnc.2023.11.45.11.387>. Acesso em: 15 jun. 2026.

SHI, H.; WANG, S.; SONG, S.; DENG, X. Attachment styles, grief relief, and metahuman resurrection technology. *Journal of Health Psychology*, publicação antecipada on-line, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/13591053251342493>. Acesso em: 15 jun. 2026.

VAN VELSEN, L.; SCHOKKING, L.; SIDERAKIS, E.; KNOSPE, G.-M.; BRANDL, L.; MOOSER, B.; MADÖRIN, S.; JACINTO, S.; GOUVEIA, A.; BRODBECK, J. Development of an online service for coping with spousal loss by means of human-centered and stakeholder-inclusive design: the case of LEAVES. *Death Studies*, v. 48, n. 2, p. 187-196, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/07481187.2023.2203680>. Acesso em: 15 jun. 2026.

XYGKOU, A.; SIRIARAYA, P.; COVACI, A.; PRIGERSON, H. G.; NEIMEYER, R. A.; ANG, C. S.; SHE, W.-J. The conversation about loss: understanding how chatbot technology was used in supporting people in grief. In: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2023. *Proceedings* [...]. [S. l.]: ACM, 2023. p. 1-15. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3544548.3581154>. Acesso em: 15 jun. 2026.

YOCKEL, M. R.; SLEIMAN, M. M., Jr.; DOHERTY, H.; ADAMS, R.; DAVIS, K. M.; GRONINGER, H.; SHARKEY, C.; BIEL, M. G.; STATMAN, M. R.; TERCYAK, K. P. Mental health professionals' views on artificial intelligence as an aide for children anticipating or suffering the loss of a parent to cancer: helpful or harmful? *Children*, v. 12, n. 6, art. 763, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/children12060763>. Acesso em: 15 jun. 2026.

YOCKEL, M. R.; SLEIMAN, M., Jr.; DOHERTY, H.; ADAMS, R.; DAVIS, K. M.; GRONINGER, H.; WALKER, K. A.; TERCYAK, K. P. Mental health experts' opinions about the use of AI to support grieving families: helpful or hype? *Journal of Pain and Symptom Management*, v. 67, n. 5, p. e827-e828, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2024.02.525>. Acesso em: 15 jun. 2026.